

ISHSIZLIKNING SABABLARI TURLARI VA UNI BARTARAF ETISH**YO'LLARI****Kenjaboyeva Havasxon Abduhakim qizi**

Annotatsiya: maqolada ishsizlikning sabablari turlari va uni bartaraf etish yo'llari haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: mehnatni gumanizatsiyalash, mehnat taqsimoti, mehnat xulqining motivlari va tiplari, mehnat qadriyatlarini, sotsial sub'ektlar.

Bugungi kunda kishilarni ishni yo'qotishlari mumkunligi va yangi ishni izlash, qayta o'qitish, kasbni o'zgartirish zarurligiga ruhan tayyorligi, qisqasi, bozor sharoitida yashashga to'g'ri kelishini batamom anglash bilan bog'liq muammolar alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Bozor munosabatlari shakllanishining boshlang'ich davrida kishilar yangi iqtisodiy reallikni idrok etishga ruhan tayyor emasligi va kutilmagan zarbani yumshatish uchun zarur bilim hamda ko'nikmalarga ega emasligini qayd etmoq lozim. Shuning uchun aholini, ayniqsa uning kam daromadli guruhlarini sotsial himoyalash tizimi va mexanizmlarini ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etadi. Bizning respublikamizda bunday tizim amalda barpo etilgan, bu narsa tegishli huquqiy hujjatlarda va avvalo "O'zbekiston Respublikasida aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida"gi qonunda, shuningdek iqtisodiyotni strukturasi qayta qurish, narxlarni erkinlashtirish, xususiylashtirish, pulning qadrsizlanishini va hokazolarni yumshatuvchi choralarda o'z aksini topadi.

Bunday natijalar, shak-shubhasiz, ish bilan ta'minlash sohasida davlat yanada faolroq siyosat olib borishi zarurligini ko'rsatuvchi muhim hollardan biridir. Bunda u nafaqat ishsizlarni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashgagina emas, balki ularni faol mehnat faoliyatiga jalb etishga yordam beradigan shart-sharoitni har tomonlama rag'batlantirishga ham qaratilishi kerak. Kishilarning yangidan kasb o'rganishga, yangi iqtisodiy strukturalarga kirishga tayyorligini oshirish zarur. Bu esa bozor munosabatlariga o'tish chog'ida shaxs o'zining potentsialini ro'yobga chiqarishi uchun xizmat qiladi.

Ishsizlikning namoyon bo'lish xususiyatiga ko'ra turlari: Oshkora ishsizlik: friksion, davriy, mavsumiy, institutsional, srukturaviy. Yashirin ishsizlik: qisqartirilgan ish kunida

ishlovchilar(majburiy ish yo`ligidan), haq to`lanmaydigan mehnat ta`tiliga ketganlar, ishlashni xohlaydigan, lekin ish qidirish befoyda deb uylab ish qidirmayotganlar.

Friksion ishsizlik. Bu ishsizlikning qisqa muddatli ishsizlik turi bo`lib, ish joyini o`zgartirganda yuzaga keladigan ishsizlik turidir. Bu toifaga kasbini o`zgartirganda, birinchi marta mehnat bozoriga kirib kelganlar, doimiy yashash joyini o`zgartirganlar kiradi. Ishsizlikning bu tizimi har qanday ijtimoiy tizimda har qanday iqtisodiy darajada mavjud. Kasaba uyushmalarining ish tashlashlari ham friksion ishsizlikni keltirib chiqaradi.

Strukturaviy ishsizlik. Bu davomiyligi bo`yicha uzoq muddatli hisoblanib, asosan, ishsizlarning malakasiga mos keladigan ish o`rnini mavjud emasligidir. Bu yangi texnologiyalarni joriy etilishi, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, mehnat zaxiralarini soni va malakasi doimiy ravishta qayta ko`rib chiqish bilan bog`liq. Bunda yang doimiy kasb paydo bo`ladiva ilgarigi keng tarqalgan ba`zi kasblarga talab bo`lmay qoladi. Buning oqibatida keraksiz bo`lib qolgan ishchi kuchi strukturaviy ishsizlikni keltirib chiqaradi.

Mavsumiy ishsizlik. Ma`lum bir ish turi va ishchilarga bo`lgan talabning mavsumiy o`zgarishiga qarab o`zgarishini anglatadi. Bu mavsumiy ishda bo`lganlarning mavsumiy tugagach ishchining ishsiz qolishi. Mavsumiy ishsizlikdan zarar ko`rgan ishchilarga kurort ishchilari, instruktorlar, muzqaymoq sotuvchilar, paxta teruvchilar, dehqonlar kabilardir. Ko`pincha, rasmiy ishsizlik statistikasida mavsumiy ishsizlikni hisobga olgan holda tuziladi va mavsumiy tuzilgan ishsizlik deb ataladi.

Davriy ishsizlik. Mamakatda ishlab chiqarish hajmining pasayishi natijasida ishchi kuchiga bo`lgan talabning kamayishi va ishsizlarning paydo bo`lishidir. Davriy ishsizlik bu iqtisodiyotning jiddiy ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning biri hisoblanadi. Davriy ishsizlikda ishlashni hohlaydigan va bunga salohiyatli kishilar ishsiz bo`lishga majburdir, chunki ishlab chiqarishning umumiy tanazzuli tufayli ishchikuchi iqtisodiyotga kerak bo`lmay qoladi.

To`liq bandlik tushunchasi mehnat bozorida ishsizlarning mavjud bo`lmasligi tushuniladi. Iqtisodchilarning fikricha mehnat bozorida friksion va tarkibiy ishsizlikning mavjud bo`lishi tabiiy jarayon bo`lib, to`liq bandlik ishchi kuchining 100% dan kam qismini tashkil qiluvchi miqdor sifatida aniqlanadi. Aniqroq qilib aytganda, to`liq bandlik sharoitida ishsizlik darajasi tarkibiy va friksion ishsizlar soniga teng bo`lishi.

Ishsizlik darajasi- bu ishsizlikning o'lchov birligi bo'lib, mehnatga layoqatli kishilarning qanday qismi ishsiz qolganini bildiradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra 2021-yilda butun dunyo bo'ylab 214.21 mln ishsizlar mavjud. Bu ko'rsatkich 2020-yilga nisbatan 9.46mln kishiga kam, ammo 2018-yilga nisbatan 29.43mln kishiga ko'pdir. Ishsizlikning eng yuqori ko'rsatkichlari Afrika qit'asiga tog'ri kelmoqda. Janubiy Afrikada ishsizlik ko'rsatkichi 2021-yilda 33.56 % ni tashkil etgan. Mamlakatda ishsizlik darajasi ko'rsatkichi mamlakat joylashgan o'rni va qo'shni mamlakatning rivojlangan darajasiga bog'liq.

O'zbekistonning har bir fuqarosi uchun qonuniy ravishda va uning kundalik hayotida mulkka ega bo'lish, iqtisodiy faoliyatda to'la erkin bo'lish, o'zi mehnat qiladigan sohani va ish shaklini tanlashda erkin bo'lish huquqi ta'minlanishi darkor. Mehnat qilish huquqi, tadbirkorlik ila shug'ullanish imkoniyati hamda o'z mehnatidan daromad olish huquqi mehnatga yaroqli aholining ish bilan bandligi muammosini hal etish bilan chambarchas bog'liq. Mavjud muammoni hal etib berishda mehnat sotsiologiyasining roli kattadir.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan xulosa qilib aytganda, mehnat sotsiologiyasi jamiyat iqtisodiy hayotini rivojlanishida muhim ahamiyatga egadir. Shu jihatdan mehnat sotsiologiyasi iqtisodiyot sotsiologiyasi bilan chambarchas bog'liqdir. Iqtisodiy munosabatlar tarkibini o'rganishda mehnat sotsiologiyasining ahamiyati beqiyosdir.

Adabiyotlar:

1. I.A.Karimov. "O'zbekiston buyuk kelajak sari". T.: 1998
2. I.A.Karimov. "O'zbekiston iqtisodiy isloxlarni chuqurlashtirish yo'lida". T.: "O'zbekiston" - 1996
3. Inson taraqqiyoti to'g'risida xisobot. G. Saidova va raxbarligidagi mualliflar guruhi - T.: 1997
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: 1992
5. O'zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksi. T.: 1996
6. Sotsiologiya. Darslik. M.: 1997
7. Yu.G.Volkov., I.V.Mostovaya., "Sotsiologiya".
8. K.Yunusov. "Sotsiologiya" o'quv qullanmasi. Andijon.: 1997

9. Belenkiy V. Mehnat kollektivi va siyosiy jarayon jurnal. “Xalq va demokratiya”.
1992. №1 48-55 betlar.

10. Smirnova N. Ishsizlikning sotsial qiyofasi. jurnal. “Inson va demokratiya”.
1993. №1 21-24 betlar

11. Нурали Нишоналиевич Сиддиқов (2022). СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ
ТИЗИМИДА “ИЖТИМОЙ ШЕРИКЧИЛИК ТЎҒРИСИДА”ГИ ҚОНУНИНИНГ
ЎРНИ. Academic research in educational sciences, TSDI and TMA Conference (2), 91-94.